

Makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda xorijiy investitsiyalarning roli va ahamiyati

Nematullayev Hamidullo Azizillo o'g'li

Andijon iqtisodiyot va qurilish

instituti talabasi

fin.management945@gmail.com

***Annotatsiya.** Mazkur ilmiy maqolada xorijiy investitsiyalarni makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati va o'rni bayon etilgan. Keyingi yillarda milliy iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida to'g'ridan to'g'ri jalb qilingan xorijiy investitsiyalarning tendensiyalari o'rganilgan. Shuningdek, iqtisodiyot sohalari bo'yicha jalb qilingan to'g'ridan to'g'ri chet el investitsiyalarning taqsimlanishi tahlil qilingan.*

***Tayanch so'zlar:** investitsiyalar, kapital, drayver soha, xizmat ko'rsatish, iqtisodiy o'sish, moliyaviy barqarorlik, infratuzilma, soliq imtiyozlari.*

Milliy iqtisodiyotda investitsion jarayonlarni faollashtirish va rivojlantirish zarurati makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda bmuhim ahamiyat kasb etadi. Darhaqiqat, investitsiyalar zamonaviy texnika va texnologiyalar bilan qurollanish, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishning ilg'or usullarini joriy etish, fan-texnika yutuqlarini hamda inson kapitali imkoniyatlarini tiklashning asosiy vositasi hisoblanadi. Investitsiya jalb etish natijasida yangi korxonalar bunyod etiladi, mavjudlarini texnik va texnologik jihatdan qayta quradi, raqobatdosh tovarlar ishlab chiqaradi, bu o'z navbatida yangi ish o'rinlarini vujudga kelishini ta'minlaydi. O'zbekiston Respublikasida 2023 yilda jami 22,4 mlrd dollar xorijiy investisiyalar jalb qilindi, shu jumladan 19,5 mlrd dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investisiya va kreditlar (193 %) o'zlashtirilgan. Davlat investisiya dasturi doirasida umumiy qiymati 9,4 mlrd dollar bo'lgan 306 ta loyiha ishga tushishi hisobiga 56 mingdan ortiq yangi ish o'rni yaratilishiga erishilgan (1-rasm).

1-rasm. Iqtisodiyotga kiritilgan to‘g‘ridan-to‘g‘ri chet el investitsiyalari haqida ma’lumot [1]

2023 yil yakuni bilan respublika eksporti 16,6 mlrd dollarni tashkil etib, o‘shish sur‘atlari asosan elektrotexnika (1 mlrd dollar, o‘shish 26 %), avtomobil (682 mln dollar, 23 %), neftgaz (509 mln dollar, 10 %), farmasevtika (130 mln dollar, 95 %), transport (1,5 mlrd dollar, 5 %) va turizm (2,1 mlrd dollar, 33 %) hamda axborot texnologiya (441 mln dollar, 44 %) kabi tovar va xizmatlar eksporti hisobiga ta’minlangan. Agar 2017-2022 yillarda chet el to‘g‘ridan to‘g‘ri investitsiyalarni sohalar kesimida tahlil qiladigan bo‘lsak, bunda asosiy ulushlardan ya’ni 14,9 foiz elektr, gaz bilan ta’minlash sohasiga yo‘naltirilganligini qady etish mumkin. Keyingi yillarda qayta ishlash sanoatini ham rivojlanishi bilan birga ushbu sohaga kiritilgan to‘g‘ridan to‘g‘ri investitsiyalar xajmi tahlil qilinayotgan davrda yuqori ulushga ega bo‘lib 35,6 foizni tashkil etgan (2-rasm).

2-rasm. 2017-2022 yillardagi to'g'ridan to'g'ri chet el investitsiyalarini sohalar kesimi haqida ma'lumot [2]

2023 yilda hududlardan Toshkent shahri (1,9 mlrd dollar, 9 %) hamda Xorazm (340 mln dollar, 44 %), Farg'ona (772 mln dollar, 13 %), Surxondaryo (234 mln dollar, 6 %), Sirdaryo (331 mln dollar, 3 %) viloyatlarida eksportda o'sish sur'atlariga erishildi. 3 144 ta yangi korxonalar eksport faoliyatiga jalb etilib, qo'shimcha 1 mlrd dollarlik mahsulotlar eksportga chiqarilgan. 71 turdagi yangi mahsulotlar ilk marta eksportga chiqarildi va jami qiymati 109 mln dollarlik jumladan, ayollar plashi (526 ming doll), palto (411 ming doll), elektron sigaret uchun tamaki (380 ming doll), gilamcha (363 ming doll) va sochiq (142 ming doll) mahsulotlaridir. 15 ta yangi bozorlar, jumladan, Daniya, Islandiya, Madagaskar, Venesuela, Urugvay, Zambiya, Gana, Keniya, Kot-d'Ivuar kabi davlatlar o'zlashtirilib, ushbu davlatlarga jami 26 mln dollarlik mahsulotlar eksport qilingan.

2023 yilda Respublikaga import qilinayotgan mahsulotlarni kamaytirish va maxalliyashtirishni kengaytirishni har tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'yicha bir qator tizimli ishlar amalga oshirildi. Xususan, mahalliyashtirish dasturiga muvofiq 2023 yil 2 003 ta loyiha doirasida 82,8 trln so'mlik import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarildi. (2022 yilga nisbatan 1,7 barobar ko'p). Tarmoq

korxonalar 682 ta mahalliyashtirish loyihalari doirasida 41,6 trln soʻmlik, hududiy korxonalarda 1321 ta loyihalarda 41,2 trln soʻmlik mahsulotlar ishlab chiqarildi. Buning natijasida import oʻrnini bosish samaradorligi 6,7 mlrd dollarni tashkil etdi.

2023 yil davomida 766 sanoat zonalarida qiymati 9,6 trln soʻmlik 963 ta investisiya loyihalari ishga tushirilishi evaziga 27 mingdan ortiq yangi ish oʻrni yaratildi. Foydalanishga topshirilgan 4 745 ta loyihalar doirasida 53,3 trln soʻmlik mahsulotlar ishlab chiqarilib, jami 972 mln dollarlik mahsulotlar eksportga chiqarildi. 2023 yil yakuni bilan xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlari ishtirokida amalga oshirilayotgan loyihalar doirasida 2,8 mlrd dollar kredit mablagʻlari oʻzlashtirildi. 2023 yilda 50 tadan ziyod xalqaro tadbirlar, shu jumladan oliy va yuqori darajadagi tashriflarning iqtisodiy qismi, hukumatlararo komissiyalar yigʻilishlari va biznes forumlar tashkil etildi. Xususan, 2023 yil amalga oshirilgan oliy darajadagi tashriflar doirasida umumiy qiymati 140 mlrd. dollardan ziyod 1000 ga yaqin kelishuvlarga erishilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Oʻzbekiston Respublikasi Investitsiyalar, savdo va sanoat vazirligi xisobotlari <https://gov.uz/miit/pages/o-zbekistonga-investitsiya-kiriting/>
2. <https://stat.uz/uz/default/choraklik-natijalar/39033-2023-4> - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi.
3. Tagayev B.A. Toʻgʻridan toʻgʻri xorijiy investitsiyalar – iqtisodiy taraqqiyot omili sifatida//“Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 4, iyul-avgust, 2016 yil
4. Nosirov J.T. Sugʻurta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini taʼminlash amaliyotini takomillashtirish. Iqtisodiyot fanlari boʻyicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati – TDIU – 2021 y.